

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 1, Nomor 5, Juni 2023

e-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8052065>

Peranan Manajemen Pengawasan, Komitmen, Perencanaan dan Kemampuan Karyawan

Nur Aurellia Marta Lerifka Maharani¹, Sungkono²^{1,2}Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Buana Perjuangan Karawang

Email: mn20.nuraurelliamartalerifkamaharani@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstrack

In a company it is very crucial to have supervisory management who is authorized to supervise the operational activities of a company. Which later becomes a benchmark whether a company is good or not. Supervisory management is no less important, it needs its role in the company, in which the majority ownership of the company is owned by the state. For this reason, for companies to be able to contribute, good corporate governance is needed. Included in terms of employee enthusiasm at work, planning, employee capabilities. This article reviews supervisory management planning: commitment, planning, employee capabilities that affect supervisory management, namely: a literature study on human resource management. The purpose of writing this article is to hypothesize the influence between variables to be used in further research. The results of this literature review article are that commitment influences supervisory management, planning influences supervisory management, and employee abilities influence supervisory management.

Keywords : *Monitoring Management, Commitment, Planning, Employee Capability*

Abstrak

Dalam sebuah perusahaan itu sangat krusial adanya manajemen pengawasan yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional sebuah perusahaan. Yang nanti nya menjadi patokan sebuah perusahaan tersebut baik atau tidak. Manajemen pengawasan juga tidak kalah penting dibutuhkan peranannya di dalam perusahaan, yang dimana kepemilikan perusahaan dimiliki mayoritas oleh Negara. Untuk itula agar perusahaan dapat berkontribusi, perlu nya tata kelola perusahaan yang baik. Termasuk di dalam hal semangat karyawan dalam bekerja, perencanaan, kemampuan karyawan. Artikel ini mereview perencanaan manajemen pengawasan: komitmen, perencanaan, kemampuan karyawan yang mempengaruhi manajemen pengawasan, yaitu: suatu studi literatur manajemen sumber daya manusia. Tujuan penulisan artikel ini adalah membuat hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan pada riset selanjutnya. Hasil artikelliterature review ini adalah komitmen berpengaruh terhadap manajemen pengawasan, perencanaan berpengaruh terhadap manajemen pengawasan, dan kemampuan karyawan berpengaruh terhadap manajemen pengawasan.

Kata kunci : *Manajemen Pengawasan, Komitmen, Perencanaan, Kemampuan Karyawan*

PENDAHULUAN

Komitmen sangat menentukan hasil keluaran perusahaan, akan mempengaruhi kinerja penjualan, dan juga akan mempengaruhi perencanaan dan kemampuan karyawan. Kedua variabel ini sangat penting dalam pengendalian manajemen perusahaan. Suatu perusahaan perlu menghasilkan laba setiap saat, yang tentunya membawa keuntungan bagi negara sebagai pemilik badan usaha. Bisnis juga harus selalu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti memenuhi kebutuhan pasokan listrik dan bahan bakar negara. Karena itu, negara memonopoli perusahaan-perusahaan yang dianggap berisiko. Perusahaan monopoli dapat menentukan penawaran pasar dan harga pasar karena penjual hanyalah sebuah

perusahaan yang menjual barang. Karena peran perusahaan sangat penting, maka diperlukan pengawasan di dalam perusahaan. Bersikaplah transparan dan hindari penipuan oleh penjahat. Artikel ini membahas pengaruh antusiasme karyawan, perencanaan, dan kompetensi karyawan terhadap manajemen pengawasan perusahaan, yang merupakan studi literatur di bidang manajemen sumber daya manusia.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah kali ini ialah dengan metode kualitatif dan mengkaji penelitian terdalu yang berhubungan dengan pembahasan. Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal secara online yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya. Dalam penelitian metode kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Dengan maksud harus digunakan secara induktif sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Komitmen terhadap Manajemen Pengawasan

Menurut Robbins dan Judge (2015), komitmen ialah suatu keadaan yang dimana seorang individu berpihak kepada organisasi dan tujuan-tujuan serta kemauannya untuk bertahan dalam sebuah organisasi. Menurut Meyer dan Allen (1991, dalam Soekidjan, 2009), komitmen ialah penerimaan yang kuat dari individu mengenai tujuan dan nilai-nilai sebuah perusahaan atau organisasi, serta individu berupaya dan berkarya serta memiliki keinginan yang kuat untuk tetap berada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Komitmen dalam sebuah organisasi sangat diperlukan mengingat komitmen merupakan ciri dari sebuah tindakan yang baik. Tidak hanya di perusahaan swasta, komitmen sangat penting di terapkan atau di implementasikan kedalam perusahaan Perusahaan (Badan Usaha Milik Negara) yang nantinya akan meningkatkan nilai perusahaan atau organisasi. (Andhika, 2018).

Tidak hanya badan usaha yang harus memiliki komitmen, pekerja atau karyawan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan juga harus mempunyai komitmen yang tinggi dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Karena dalam bekerja di sebuah perusahaan atau organisasi, kegiatan yang dilakukan telah ditetapkan Manajemen perusahaan, dan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Hal tersebut menjadikan pekerjaan yang kita jalani terasa sangat membosankan, karena monoton atau berulang-ulang. Kasus tersebut lah yang menjadikan karyawan memiliki komitmen yang rendah terhadap pekerjaan atau perusahaan dimana tempat dia bekerja.

(Andhika, 2018). Apalagi untuk perusahaan Perusahaan yang dimana memiliki tugas yang sangat, dengan tujuan harus berkontribusi terhadap pendapatan negara, yang menjadikan tuntutan dan tekanan kerja sangat tinggi. Maka itu, di dalam perusahaan perlu meningkatkan lingkungan kerja yang asik, santai dan yang dapat meningkatkan ide-ide kreatif. Yang pada akhirnya Komitmen akan berpengaruh terhadap Manajemen Pengawasan dalam perusahaan Perusahaan. (Nurdiana, 2018)

Pengaruh Perencanaan terhadap Manajemen Pengawasan

Menurut Abe (2001), perencanaan ialah susunan sistematis tentang tata cara mengenai tindakan-tindakan yang hendak dilakukan di masa depan. Menurut Teryy (1960) dalam Mardikanto (2010), perencanaan dapat diartikan proses pemilihan serta menyambungkan fakta, dan menggunakannya guna Menyusun pendapat-pendapat yang akan terjadi di masa mendatang. Perencanaan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi sangat penting keberadaannya. Mengingat sebelum memutuskan sebuah kebijakan, para manajemen perusahaan perlu membuat perencanaan mengenai jalannya perusahaan kedepan. Hal ini

dilakukan agar perusahaan dapat menghitung peluang yang terjadi di masa yang akan datang. (Rusniati, 2014) Perencanaan di dalam sebuah perusahaan Perusahaan juga diperlukan, karena perusahaan Perusahaan berhubungan dengan Negara dan biasanya harus mengikuti regulasi pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Selain itu, pemerintah berhak ikut andil dalam menentukan perencanaan di sebuah perusahaan Perusahaan. Perencanaan di perusahaan Perusahaan bertujuan supaya tujuan atau arah perusahaan jelas kedepannya, dan menentukan apakah perusahaan tersebut mendatangkan untung bagi negara atau kerugian. Selain itu, perencanaan bertujuan meningkatkan daya saing, inovasi agar tidak kalah dengan pihak lain. (Muspawi, 2017)

Pengaruh Kemampuan Karyawan terhadap Manajemen Pengawasan

Menurut Hasibuan (2005, p94), kemampuan karyawan ialah suatu hasil yang dicapai seorang karyawan dalam melakukan pekerjaan yang telah dibebankan kepadanya yang berdasarkan kecakapan, kesungguhan, pengalaman, dan waktu. Menurut Robbins (2012), kemampuan ialah kapasitas individu untuk melakukan berbagai macam tugas dalam beberapa pekerjaan tertentu. Kemampuan Karyawan sangat berpengaruh terhadap hasil atau output yang dihasilkan perusahaan. Apabila perusahaan memiliki kualitas SDM yang baik atau unggul, maka kualitas output yang dihasilkan akan mampu bersaing di pasar. Sebaliknya, apabila sebuah perusahaan memiliki kemampuan karyawan atau kualitas SDM yang buruk, maka perusahaan tidak mampu bersaing di pasar. Hal ini disebabkan bahwa kemampuan karyawan sangat berpengaruh dalam menuangkan ide-ide kreatif, inovasi di dalam perusahaan. Maka itu, perusahaan dituntut untuk mengembangkan kemampuan karyawannya guna bersaing di pasar, agar tidak kalah dengan kompetitor. Banyak cara yang dilakukan perusahaan guna meningkatkan Kemampuan karyawannya, yaitu dengan melakukan seminar serta memberikan pelatihan-pelatihan kepada para karyawannya. Kemampuan karyawan juga akan berdampak pada kinerja perusahaan. Apabila memiliki karyawan yang unggul, maka kegiatan operasional perusahaan akan menjadi lebih efektif serta efisien dan tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan. Tetapi, untuk memperoleh karyawan yang unggul, perusahaan juga harus mengeluarkan biaya yang lebih, untuk gaji karyawan serta insentif atau bonus-bonus atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Tentu hal tersebut sepadan, karena perusahaan mendapat keuntungan lebih dari memiliki karyawan yang unggul dalam kemampuannya. Dibanding perusahaan yang karyawannya memiliki kemampuan kurang unggul. Data hasil wawancara, catatan riset, data observasi yang dibedakan berdasarkan kategori.

KESIMPULAN

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan makadapat di rumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu komitmen berpengaruh terhadap peranan manajemen pengawasan dan komitmen sangat berhubungan tentang kegiatan perusahaan, perencanaan berpengaruh terhadap peranan manajemen pengawasan dalam sebuah usaha perencanaan keberadaannya sangat diharuskan terlebihi lama bagi perusahaan yang keberadaannya menjadi sumber pemasukan bagi negara. Serta kemampuan karyawan berpengaruh terhadap peranan manajemen pengawasan apabila perusahaan memiliki kualitas karyawan atau kualitas SDM yang unggul. Maka perusahaan tersebut dalam bersaing dipasar, baik itu pasardomestic maupun internasional.

Referensi

Agussalim, M., Ayu Rezkiana Putri, M., & Ali, H. (2016). Analysis work discipline and work pirit toward performance of employees (case study tax office Pratama two Padang). *International Journal of Economic Research*.

- Aima, P. H., Adam, R., & Ali, P. H. (2017). Model of Employee Performance : Competence Analysis and Motivation (Case Study at PT. Bank Bukopin, Tbk Center). *Journal of Research in Business and Managemen*.
- Andhika, R. (2018). Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Karyawan Pada PT Artha Gita Sejahtera Medan.
- Ariyani, R. (2020). Pengaruh Komitmen Afektif, Komitmen Berkelanjutan, Dan Komitmen Normatif Terhadap Kinerja Karyawan.
- Bastari, A., -, H., & Ali, H. (2020). DETERMINANT SERVICE PERFORMANCE THROUGH MOTIVATION ANALYSIS AND TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*.
<https://doi.org/10.37200/ijpr/v24i4/pr201108>
- Chauhan, R., Ali, H., & Munawar, N. A. (2019). BUILDING PERFORMANCE SERVICE THROUGH TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ANALYSIS, WORK STRESS AND WORK MOTIVATION (EMPIRICAL CASE STUDY IN STATIONERY DISTRIBUTOR COMPANIES). *Dinasti International Journal of Education Management And Social Science*.
<https://doi.org/10.31933/dijemss.v1i1.42>
- Dana, P. (2012). Pengaruh Kemampuan Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.
- Elmi, F., Setyadi, A., Regiana, L., & Ali, H. (2016). Effect of leadership style, organizational culture and emotional intelligence to learning organization: On the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights, Ministry of Law and Human Rights. *International Journal of Economic Research*
- Rusniati. (2014). *Perencanaan Strategis Dalam Perspektif Organisasi*.
- Sardjijo, S., & Ali, H. (2017). Integrating Character Building into Mathematics and Science Courses in Elementary School. *International Journal of Environmental and Science Education*.
<https://doi.org/10.1007/s10648-016-9383-1>